

التجميعات كبيانات: علاقة الجزء بالكل

التقرير النهائي

توماس بادبلا
هانا سكيتس كيتلر
ياسمين شوريش

هذا العمل مرخص بموجب السند CC BY-SA 4.0. للاطلاع على نسخة من هذه الرخصة، تفضل بزيارة الموقع:

[/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

تم إنجاز هذا المشروع بفضل دعم مؤسسة ميلون.

1	التجميعات كبيانات: علاقة الجزء بالكل
3	مقدمة
4	المجموعات والنماذج
7	قمة فانكوفر
9	الملاحظات
9	تقييم النماذج
9	النطاق الدولي
10	النتائج
10	بيان فانكوفر بشأن التجميعات كبيانات
11	بيانات الموقف
12	المضي قَدَمًا
12	تعزيز الإمكانيات، والحد من الأضرار

مقدمة

تتعدد قصص نشوء التجميعات كبيانات بوصفها مفهوماً ومجتمعاً ومجالاً من مجالات الممارسة، وتوفر الطبيعة المتنوعة لنشأتها ميزةً للوضع الحالي، وذلك وفقاً لما يتسم به مجتمع التجميعات كبيانات من المرونة الكافية لدعم الجهود المتضافرة عبر الأدوار والمؤسسات والدول التي تنهض بالتطوير والاستخدام الحاسوبي المسؤولين لتجميعات مؤسسات الذاكرة.¹ يتسم التطور المستمر للأعمال في هذا المجال بالوفرة بالنظر إلى مستوى التغييرات في أطقم العمل وسيره والبنية التحتية والاستراتيجيات لدى مؤسسات الذاكرة، فضلاً عن تزايد تشكيل المجتمعات متعددة الجنسيات. من العديد من النواحي، يمكن اعتبار التجميعات كبيانات بمثابة "أداة حديثة" - وهو مفهوم كانت أول من طرحته هي سوزان لي ستار في عملها مع جيمس غريسيمر، تحت عنوان "الترجمات" والأدوات الحديثة: الهواة والمحترفون في متحف علم الحيوان الفقاري في بيركلي".²

الأدوات الحديثة هي أدوات تنسم بما يكفي من اللدونة للتكيف مع الاحتياجات المحلية والقيود المفروضة على الأطراف المتعددة المستخدمة لها، وتتمتع في الوقت ذاته بالصلابة الكافية للحفاظ على وحدة هويتها عبر مختلف المواقع. إنها تنسم ببساطة بنيتها في الاستخدامات العامة وإحكامها في استخدامات المواقع الفردية. يمكن أن تكون هذه الأدوات مجردة أو ملموسة، فهي لها معانٍ مختلفة في شتى العوالم الاجتماعية، لكن بنيتها مشتركة بما يكفي بحيث يسهل على أكثر من عالم واحد التعرف عليها وبما يُمكن جعلها وسيلةً للترجمة. إنشاء الأدوات الحديثة وإدارتها أمر حاسم في النهوض بالترابط والحفاظ عليه عبر عوالم اجتماعية متقاطعة.²

في محاولة للحفاظ على "الترابط عبر العوالم الاجتماعية المتقاطعة"، تم جمع وتصنيف مجموعة من الجهود التي أسفرت عن تبني مبادئ عليا توجه عمل التجميعات كبيانات بشكل مجرد وملموس، ما تجسد في بيان سانتا باربرا بشأن التجميعات كبيانات (2017) وبيان فانكوفر بشأن التجميعات كبيانات (2023). تم إنشاء كل بيان للمبادئ من خلال دورات من المساهمات المتزامنة وغير المتزامنة من مجموعة من المجتمعات المهنية والتخصصية المتنوعة عمداً. العنصر الأساسي في كلا البيانيين هو التقدم في الفهم الجوهرية الذي مفاده أنه ليس لكل التجميعات تعبير حتمي كبيانات ولا يعني وجوب أن يكون لها مثل هذا التعبير. لا ينبغي لبعض التجميعات أن تكون متاحةً للوصول المفتوح إليها، لأن مثل هذا الوصول قد يسبب أضراراً للمجتمعات المُمثلة في التجميعات (مثل تجميعات بيانات وسائل التواصل الاجتماعي التي توثق الاحتجاجات الاجتماعية ضد أنظمة استبدادية) أو لأنه من غير المناسب ثقافياً أن تكون هذه التجميعات متاحةً للجميع. يجب أن تنظر الجهود الأخرى لتطوير التجميعات كبيانات بعين النقد إلى تاريخ استخلاص المعرفة الذي تفرضه المكتبات والأرشيفات والمتاحف على المجتمعات المهمشة. توفر مبادئ CARE³، التي قدمها التحالف العالمي لبيانات الشعوب الأصلية نقطة انطلاق لبدء الحوار مع المجتمعات المُمثلة في تجميعات من هذا النوع. تقترح أبحاث لايل هيوز واتكنز حول الأرشيفات التصحيحية مساراً نقدياً لمؤسسات الذاكرة التي تركز على أعمال التجميعات كبيانات بهدف "... تصحيح محفوظاتها ووضع نهج شمولي لتفكيك السرديات التاريخية المتجانسة من خلال استجلاب التجميعات ومناصرتها واستخدامها وتحدي..."

¹يشير مصطلح مؤسسة الذاكرة إلى المكتبات و/أو المتاحف و/أو الأرشيفات و/أو غيرها من المؤسسات التي توثق الإنتاج المعرفي (مثل التاريخ والعلوم والفنون والبيانات الحكومية). وتحفظه، ويُشار إليها أحياناً باسم "مؤسسات التراث الثقافي".

² ستار، سوزان لي، وجيمس آر. غريسيمر. "المنظومة البيئية المؤسسية، 'الترجمات' والأدوات الحديثة: الهواة والمحترفون في متحف علم الحيوان الفقاري في بيركلي، 1907-1939". الدراسات الاجتماعية للعلوم، العدد 19، رقم 3 (1 أغسطس 1989): 387-420.

<https://doi.org/10.1177/030631289019003001>

³ كارول س. ر. غاربا، فيغريوا رودريغيز آل، هولبروك ج. لوفيت ر. ماتيريتشيرا س، بارسونز م. راسيروكاك، رودريغيز لونبار د، رور، سارا ر. ووكر ج. د، أندرسون ج. هودسون م، 2020. مبادئ CARE لحوكمة بيانات الشعوب الأصلية. مجلة علوم البيانات، 19(1)، صفحة 43.

معرف الكائن الرقمي: <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>

التمثيل السائد للتاريخ.⁴ بدلاً من النظر إلى هذه العوامل بطريقة سلبية، فإنها تحفز الممارسين في مجال التجميعات كبيانات بقدر ما تمثل فرصةً لتصحيح الأخطاء التاريخية وتعزيز الممارسات المستقبلية.

يمكن أن تكون التجميعات كبيانات مُنظمةً بشكل مبسط أو صارم، مجرد أو ملموس، وأن تكون محددة لموقع بعينة أو ذات إطار أوسع، وهي عبارة عن أداة حديّة تهدف إلى تشجيع أشكال متنوعة من الشراكات بين وضمن المجتمعات التي تدعم التطوير والاستخدام الحاسوبي المسؤولين لتجميعات مؤسسات الذاكرة. فيما يلي، نشارك معكم، نحن المؤلفون، الدروس المستفادة من عملنا على مشروع التجميعات كبيانات: علاقة الجزء بالكل، المدعوم من مؤسسة ميلون، مع التركيز على الفرص السانحة لنمو العمل على المستويين المحلي والعالمي.

المجموعات والنماذج

التجميعات كبيانات: علاقة الجزء بالكل على مشروع سابق باسم دوماً في حالة حوسبة بالفعل: التجميعات كبيانات.⁵ والذي بدأ في عام 2017، وكان أداةً فعالةً في رفع مستوى الوعي للمجتمعات المتنوعة بشأن التحديات والفرص السانحة لتطوير التجميعات كبيانات بشكل مسؤول وتوفير إمكانية الوصول لها. بالتزامن مع أنشطة دوماً في حالة حوسبة بالفعل، أنتج مجال يتزايد انتشاره الدولي استراتيجيات وطنيةً ودوليةً للتجميعات كبيانات والعديد من الخطط الاستراتيجية على مستوى المكتبات التي جعلت الأولوية لمعالجة التجميعات كبيانات، بالإضافة إلى المؤتمرات والعروض التقديمية المتخصصة في هذا المجال، ومقالات المجالات، وعدد من فرص العمل التي تركز على التجميعات كبيانات. بعد اكتمال مشروع دوماً في حالة حوسبة بالفعل، ساهمت تعليقات المجتمع في تحديد أهداف مبادرة لاحقة مصممة لدعم النمو المعزز لمجتمع التجميعات كبيانات. تركز هذه المبادرة، التي تدعمها مؤسسة ميلون وتحمل عنوان التجميعات كبيانات: علاقة الجزء بالكل، على البحث في ثلاثة أسئلة رئيسية:

- ما النماذج المؤسسية التي يمكنها أن تدعم تطوير التجميعات كبيانات والوصول إليها؟
- ما النماذج المؤسسية التي تدعم الاستخدام المستدام للتجميعات كبيانات بواسطة الباحثين والفنانين والزملاء المشغلين في مؤسسات الذاكرة وغيرهم؟
- كيف يمكن للمؤسسات إنشاء التجميعات كبيانات بطريقة تُظهر الالتزام بتطوير العمليات وتنفيذها بما يعالج القضايا الأخلاقية المعقدة والمتأصلة في التعامل مع بيانات التراث الثقافي واحتياجات المجتمعات المهمشة والتي تفتقر إلى تمثيلها على نحو كافٍ؟

دعمت مبادرة علاقة الجزء بالكل إيجاد إجابات لهذه الأسئلة من خلال تقديم منح من الباطن إلى المؤسسات الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى برنامج لتطوير المجموعات البحثية.⁷ كان الهدف من التجارب التي قامت عليها

⁴ هيو-واتكينز، لايل. "الانتقال إلى أرشيف تصحيحي: خارطة الطريق لنهج شمولي لتفكيك السرديات التاريخية المتجانسة في المستودعات الأكاديمية وإنشاء مساحات شاملة للأصوات المهمشة". مجلة الدراسات الأرشيفية المعاصرة، العدد 5، رقم 1 (16 مايو، 2018).

<https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol5/iss1/6>

⁵ دوماً في حالة حوسبة بالفعل: التجميعات كبيانات: <https://collectionsasdata.github.io/>

⁶ ستيفارت فارنر هو باحث شريك إضافي في مشروع التجميعات كبيانات: علاقة الجزء بالكل. وقد لعب دوراً محورياً في هذا المشروع بصفة عامة من خلال إسهاماته القيمة في تصميم المشروع، وتوجيه المجموعات، والترويج للمشروع. وكان أيضاً باحثاً شريكاً في دوماً في حالة حوسبة بالفعل: التجميعات كبيانات.

⁷ كانت لوري آلن في البداية جزءاً من فريق المشروع وشاركت في الدعوة العامة للمشاركة (CFP) والمجموعة الأولى من المستفيدين من المنح من الباطن، لكنها غادرت فريق المشروع بسبب تغيير في منصبها. انضمت ياسمين شوريش إلى الفريق في أثناء التحضير للمجموعة البحثية الثانية في عام 2021، وظلت فيه لبقية مدة المشروع.

الجهات المتلقية للمنح من الباطن أن تفيد المؤسسات من شتى الأحجام والميزانيات والمجتمعات المخدومة والمهام. تم تقييم الطلبات بعد تعميم طلب تقديم المقترحات استناداً إلى العوامل التالية:

1. إظهار نموذج الاستخدام ما يلي:
 - الإبداع وإنشاء الأدوار والخدمات عبر أقسام و/أو إدارات مختلفة والتي تدعم استخدام التجميعات كبيانات
 - القابلية للاستدامة المحلية
 - الجاهزية للتكيف بواسطة المؤسسات الأخرى
2. إظهار نموذج التنفيذ ما يلي:
 - الإبداع وإنشاء الأدوار والخدمات عبر أقسام و/أو إدارات مختلفة المطلوبة لتطبيق التجميعات كبيانات
 - القابلية للاستدامة المحلية
 - الجاهزية للتكيف بواسطة المؤسسات الأخرى
3. الدليل المقترح للتجميعات كبيانات:
 - قيمة بحثية كبيرة
 - تضمين وجهات نظر الجماعات المضطهدة و/أو التي تفتقر إلى تمثيلها على نحو كافٍ.
4. إظهار المشروع المقترح التزامه بتطوير وتنفيذ عمليات لمعالجة القضايا الأخلاقية المعقدة المتأصلة في التعامل مع بيانات التراث الثقافي، وتلبية احتياجات المجتمعات المهمشة والتي تفتقر إلى تمثيلها على نحو كافٍ.
5. إظهار المشروع المقترح فهماً للمجموعات التكميلية، والمعايير، والمبادرات في مجال المكتبات والتخصصات الأكاديمية ذات الصلة بأهداف المشروع.
6. استخدام المشروع المقترح للتقنيات مفتوحة المصدر المصممة لتتسم بقابلية التشغيل البيئي مع بنية تحتية أوسع للتواصل الأكاديمي المفتوح حيثما كان ذلك مناسباً.

تطلب مشروع علاقة الجزء بالكل أن يضم كل فريق مديراً أولاً واحداً يمكنه تخصيص الموارد حسب الحاجة، وعالم متخصص يمكنه تقديم رؤى حول كيفية استخدام التجميعات في أغراض البحث والتعليم، وقائد مشروع واحد يكون مسؤولاً عن التنسيق للعمل.

تم اختيار اثني عشرة فريقاً مقسمين إلى مجموعتين على مدار مشروع الجزء في الكل:

المجموعة 1:

- "عن الكتب: جيم كرو وخوارزميات المقاومة" جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل ماريا آر. إستورينو، أماندا هينلي، مات جاتسن، لورين بروكنر، سارة كاريير، ويليام ستوركي.
- "كشف الستار عن تاريخ الصحة: تدوين سجلات مرضى السل في أوائل القرن العشرين كبيانات ونشرها" جامعة دنفر كيم فام، كيفين كلير، جاك مانيس، جين أبرامز، فرناندو ريبس، جيف رينهارت، أليس تارانت.
- "التجميعات كبيانات: إعادة تعريف منشئي المجموعة الأرشيفية الفوتوغرافية لشارلز "تيني" هاريس ومستخدميها والأوصياء عليها"

متحف كارنيغي للفنون

دومينيك لستر، شارلين فوغي-بارنيت، إد موتزنك، سامانثا تيكنور.

- "مشروع المكتبة الرقمية لكلية الخدمات التعليمية للأمريكيين الأصليين" جامعة نورث وسترن
جوش هون، كيلبي وايزكب، جون دور، دورين ويز، ميلاني كلاود، أليسون كونر.
- "من سجلات التجميعات إلى طبقات البيانات: تجربة نقدية في الممارسة التعاونية" جامعة بيتسبرغ
تيريك تيري كابرال، آرون برينر، ماثيو جيه. لافين، جيسينا فيليبس.

المجموعة 2:

- "مشروع استخلاص لأرشيف الصوتيات لمجتمع الميم-عين" جامعة ويسكونسن-ميلووكي
آن هانلون، قائدة شريكة للمشروع، دانيال سيركس، كاري كوستيلو، مارسى بيدني، شيراز بهاتينا، جي تشن، كارل هولتن، لينغ مينغ، كونستانس ديوييت، سيدة أشرفي
- "الصور كبيانات: المعالجة والاستكشاف والاكتشاف على نطاق واسع" جامعة هارفارد
كارول تشيودو، تايلور أرنولد، لورين تيلتون، أريز كوزيبال
- "...و25 من أقرب أصدقائنا: المكتبة الرقمية في لويديانا كبيانات مركزة على المجتمع" مكتبات جامعة ولاية لويديانا
صوفيا زيغلر، جينا كوستيلو، ليا باول، إليزابيث جوان كيلبي
- "كشف بيانات المياه الخبيثة: المياه، والناس، والتهجير في جنوب كاليفورنيا" مكتبة كليبات كليرمونت
جانين فين، جيسكا دافيللا، تشار ميلر
- "مكتبة الكاربيبي الرقمية (dLOC) كبيانات: نهج موضوعي في تناول صحف الكاربيبي" المكتبة الرقمية للكاربيبي في جامعة فلوريدا الدولية
ميغيل أسينسيو، جيمي روجرز، بيرى كولينز، هداسا سانت هوبرت.
- "استخدام الصحف كبيانات لعلم التربية التعاوني: تحليل متعدد التخصصات للمناطق الحدودية في الصفوف الجامعية" مكتبات جامعة أريزونا
ماري فيني، أنيتا هوزار-هيرنانديز، سارة شريفز، إريكا كاستانيو، سيلبيست غونزاليس دي بوستامانتي، ماريما ماكويرتر، كاترين موريسي، جيف أوليفر، كريستينا راميريز، فيرونكا ريبس-إسكوديرو، ميغان سينسيني

أحدثت جائحة كوفيد-19 اضطراباً كبيراً لدى الفرق من المجموعتين، ما أدى إلى تغييرات في التوظيف والموارد والأولويات المؤسسية، وهو الأمر الذي استلزم منح تمديدات متعددة في المهل المحددة لمنحهم من دون تكلفة. وعلى الرغم من هذه التحديات، استطاعت جميع الفرق الاثنا عشرة كلها للمجموعتين إتمام مشروعاتها. يمكن العثور على نتائج مشروعات المجموعتين 1 و2 في مجتمع التجميعات كبيانات على منصة OSF.⁸

موضوعات المجموعات

أسفرت تجارب المجموعات عن ظهور الموضوعات الرئيسية التالية:

لا ينبغي استخدام التجميعات كبيانات عنا من دون مشاركتنا⁹

يجب إشراك المجتمعات الممثلة في التجميعات كبيانات (على سبيل المثال، عبر مجالس استشارية، وتكوين فرق التجميعات كبيانات، والدعوات للمساهمة بمدخلات) في عملية إنشاء التجميعات كبيانات واستخدامها. أخطأت مؤسسات الذاكرة في الماضي عندما لم تطلب مدخلات من المجتمعات الممثلة في تجميعاتها. لن يعمل جعل الأولوية لمشاركة المجتمع على التعبير عن الاحترام والمساعدة على بناء الثقة فحسب، بل وسيؤدي أيضاً إلى خلق مزيد من الإمكانات البحثية والتعليمية الإنتاجية.

يجب أن تحظى أعمال التجميعات كبيانات بدعم من الهيكل المؤسسي

تحمل أعمال التجميعات كبيانات في طياتها القدرة على إحداث تأثير شامل في جميع أرجاء المؤسسة، لا سيما مع تزايد الإنتاج المعرفي بواسطة أساليب رقمية. تتضمن أكثر المبادرات فعاليةً في مجال التجميعات كبيانات خبرات ومساهمات من قطاعات مختلفة كتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التقنية، والتجميعات الرقمية، فضلاً عن استفادتها من رؤى المتخصصين في الموضوع والدعم الأساسي من الإدارة العليا.

التوثيق الجيد أمر من الأهمية بمكان.

تشمل أعمال التجميعات كبيانات طيفاً واسعاً من الجهات المعنية خلال عمليات الإنشاء والصيانة والاستخدام. ولذا فمن الضروري توثيق القرارات والمبررات بشكل دقيق. قد يكون من الضروري للأوصياء على مشروعات التجميعات كبيانات في المستقبل إجراء تحديثات كبرى، وكلما ازدادت معرفتهم بأسباب إنشاء إحدى التجميعات على نحو محدد، ازدادت احتمالية نجاحهم في الحفاظ على النية والغرض من الجهد المبذول. التوثيق الجيد أمر من الأهمية بمكان لمستخدمي التجميعات كبيانات، وذلك لأن التوثيق يقدم إجابات عن التساؤلات الخاصة بالدوافع والنطاق والاكتمال - وجميعها من العوامل الضرورية لتقييم الاستخدام المحتمل للتجميعات كبيانات.

من الضروري وجود مجتمع يتشارك المهارات والممارسات.

ستستمر أعمال التجميعات كبيانات في التغير مع تطور التقنيات واحتياجات الباحثين. وإدراكاً من كلتي المجموعتين لحالة التغير المستمر، فقد أعربتنا عن رغبتنا في إنشاء مستودع للوثائق بالإضافة إلى آلية لدعم مجتمع الممارسة المستمرة

⁸ التجميعات كبيانات: علاقة الجزء بالكل، <https://osf.io/r9n3s/>

⁹ فايفر، ويتني. نص "من الأشياء عنا من دوننا" إلى "الأشياء من دوننا". بتاريخ 28 مارس،

<https://www.ndi.org/our-stories/nothing-about-us-without-us-nothing-without-us.2022>

للتجميعة كبيانات. لقد تمخضت جائة كوفيد-19 عن عذلة امتدت إلى جزء كبير من نشاط مجموعة علاقة الجزء بالكل، ما أكد الحاجة إلى وجود مجتمع.

قمة فانكوفر

مع اقتراب نهاية مشروع علاقة الجزء بالكل، فكر الفريق في أفضل طريقة للبناء على تجارب المجموعات والربط بالأعمال المتزامنة ذات الانتشار الدولي للتجميعة كبيانات، وقد تقرر أن عقد قمة عمل دولية ستكون الطريقة الأكثر إنتاجية في هذا الصدد. التجميعة كبيانات: حالة المجال والتوجهات المستقبلية" في الفترة من 24 إلى 25 أبريل 2023 في ولاية فانكوفر في كولومبيا البريطانية بمقر مؤسسة أرشيف الإنترنت الكندي. قد حث مشروع علاقة الجزء بالكل على المشاركة من خلال تقديم دعوات مباشرة للجهات المعنية والدعوة العامة للمشاركة (CFP). نظرًا لانتشار أعمال التجميعة كبيانات دوليًا منذ مبادرة دومًا في حالة حوسبة بالفعل، كان من المهم وجود ممثلين من شتى مناطق العالم ومجموعة متنوعة من المؤسسات والمجموعات. تم الترويج للدعوة العامة للمشاركة على نطاق واسع لضمان تمثيل وجهات النظر والخبرات المتنوعة من مختلف أرجاء العالم في هذا الحدث.¹⁰

اجتمع الحضور (انظر الملحق أ) من 60 مؤسسة لمدة يومين في فانكوفر في كندا، وتمت دعوة حوالي ثلثي الحضور من خلال الشبكات المهنية، بينما تم اختيار بقية المشاركين عبر عملية الدعوة العامة للمشاركة. اختار فريق المشروع الموقع ليكون في كندا أملًا أن يكون أكثر ملاءمة للحضور الدوليين، وبدا هذا الاختيار ناجحًا إلى حد ما، حيث علق عدد من المشاركين بشكل إيجابي عليه. للأسف، تزامن الحدث مع إضراب العاملين الفدراليين الكنديين المسؤولين عن خدمات التأشيرات وجوازات السفر، ما أدى إلى حدوث تعقيدات في إصدار التأشيرات لمشارك واحد على الأقل، ما اضطره لإلغاء خطط سفره. لم يُعقد الحدث بصيغة تمزج الحضور الفعلي وعبر الإنترنت لأن أهداف القمة كانت تعتمد على التفاعل المستمر بين المشاركين وتخصيص وقت للتفكير والكتابة.

استخدم مشروع علاقة الجزء بالكل نهج التصميم التعليمي في تنظيم الحدث، فقد حدد فريق المشروع أهدافًا واضحة لكل جزء من اليوم وفكر في كيفية هيكلة الفعاليات لتحقيق هذه الأهداف على أفضل نحو ممكن، كما أخذ فريق المشروع الوقت اللازم للنظر في نطاق الخبرة والمعرفة الأساسية لدى المشاركين، وصمم ترتيبات الجلوس بطريقة تشجع أقصى قدر من المشاركة والتواصل. افتتح فريق المشروع الفعالية بالعروض التقديمية في اليوم الأول، وتلتها أنشطة صُممت لتمكين الأفراد من إبراز وجهات نظرهم الفريدة وأدوارهم في أعمال التجميعة كبيانات قبل الشروع في مناقشات حول نتائج جهود المجموعتين. استرشدت المناقشات بمواضيع مثل مراحل النضج، وقابلية نماذج المجموعتين للاستخدام في حالات مختلفة، والتأمل في السياق الثقافي. تمت التأملات في السياق الثقافي على نحو فردي، بينما تم أداء أنشطة أخرى في مجموعات. ركز اليوم الثاني بشكل أكبر على الأنشطة، وتعاونت الطاولات لوضع ورقة عمل حول السيناريوهات المستقبلية المحتملة والتنقيحات المحتملة على بيان ساننا باربرا، فيما قام الأفراد بإعداد خطط عمل واستكمال تأملاتهم نهائية.

عمل فريق المشروع على جعل الحدث تجربة شمولية ومريحة لحاضري الفعالية. فقبل انطلاق الحدث، أرسل فريق المشروع استبيانًا للمشاركين يسألهم فيه عن أسماهم وضمانهم المفضلة، واحتياجاتهم الغذائية، وأي تسهيلات متعلقة بالحركة أو

¹⁰ ميرنا إي. مور اليس، ستايسي ويليامز، 2021. "المضي نحو أمانة المكتبات التحولية: تسمية التفوق المعرفي وتحديده"، العدالة المعرفية: تحدي دراسات المكتبات والمعلومات من خلال النظرية العرقية النقدية، صوفيا واي، ليونغ، خورخي آر. لوبيز-مكنايت

<https://doi.org/10.7551/mitpress/11969.001.0001>

السمع/البصر، ثم استخدم فريق المشروع إجاباتهم للتأكد من أن مكان الفعالية وقائمة الطعام يتوافقان مع نتائج الاستبيان. حاول فريق المشروع أيضاً الحد من استخدام التعبيرات العامية أو المصطلحات التخصصية، مع الإشارة إلى أن العروض التقديمية ستكون باللغة الإنجليزية فقط.

الملاحظات

تقييم النماذج

كان الهدف من مشروع علاقة الجزء بالكل هو وضع طرق لتنفيذ التجميعات كبيانات واستخدام النماذج الصالحة بطريقة تناسب نطاقاً كبيراً من السياقات المؤسسية. أتاحت القمة فرصةً لمجموعة متنوعة من الإداريين والممارسين والباحثين لتقييم هذه النماذج. قرأت كل طاولة تقريراً لإحدى فرق المجموعتين وقيمت قابلية النموذج للاستخدام في حالات أخرى. بشكل عام، رأى المشاركون أن العديد من المشروعات كانت تحتوي على أجزاء من نموذج، لكنها كانت أشبه باختبار لنجاح المفهوم بدلاً من كونها نماذج جاهزة قابلة للاستخدام في حالات شتى. الفرق التي نجحت أكثر من سواها في دمج مشروعاتها في مسارات العمل أو نطاقات الأدوار القائمة قد لقت صدى أكبر بصفقتها نماذج مقارنةً بتلك التي لم تنجح في ذلك. كانت هذه الملاحظات مفيدة لأنها تساهم في تحديد ما إذا كان استخدام نهج "النموذج" هو الطريقة المثلى للمضي قدماً في أعمال التجميعات كبيانات. في ضوء الرؤى القيمة للمشاركين بالقمة، يبدو أن مشاركة الممارسات والتفكير في المبادئ هي طريقة أكثر فعالية لإبراز الجهود في مجال التجميعات كبيانات ومداومتها.

النطاق الدولي

كانت قمة فانكوفر مصممةً لجمع أكبر مجموعة من وجهات النظر حول التجميعات كبيانات تنوعاً من حيث التمثيل قدر الإمكان، وطلب من كل مشارك وصف ما اعتبره يمثل تحديات وفرصاً في مجال التجميعات كبيانات على الصعيد الدولي.

ركزت الردود بشكل أساسي على الموضوعات التالية:

الجانب الاجتماعي الثقافي:

التحديات - التوترات السياسية ومشكلات الثقة بين الدول والسياقات المختلفة، والاختلافات في الحقوق والتراخيص عبر الدول، وفرض الوصاية على إمكانية الاستعانة بالموارد (خاصة في التعليم العالي)، والتحديات الثقافية والعمل في صوامع منعزلة والتسلسلات الهرمية وإبراز السياق الثقافي للتجميعات ومواقعها، والتحديات للحكم الذاتي والسيادة، والمخاوف من أن التركيز على الجوانب الدولية قد يطغى على الجهود المحلية الصغيرة؛ والاختلافات في تنظيم الذكاء الاصطناعي والبيانات.

الفرص - زيادة اعتماد مبادئ FAIR و CARE، وبناء مجتمع من الممارسة والحوكمة الموزعة، والتدويل كوسيلة للحد من التمرکز العرقي، وبناء التفاهم المشترك، وإعادة اللاجئين إلى مواطنهم، وتوسيع طرق المعرفة.

الجانب الفني:

التحديات - الممارسات المتنوعة للرقمنة عبر الدول/المؤسسات المختلفة.

الفرص - تعزيز البنية التحتية المشتركة، والنهوض باستخدام أوراق البيانات في مجال التجميعات كبيانات، وتحسين تكنولوجيا التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، وربط المشروعات/التجميعات عبر المواقع المختلفة.

الجانب العملي:

التحديات – الاختلافات في اصطلاحات التجميعات كبيانات، حيث قد تحمل نفس الكلمة معانٍ مختلفة في لغاتٍ مختلفة، وهيمنة اللغة الإنجليزية في أدوات مثل التعرف الضوئي على الحروف والذكاء الاصطناعي، وتفاوت مستويات المهارة في التعامل مع البيانات والفجوات في المواد التعليمية، ومدى توفر البيانات المفتوحة.

الفرص - تعزيز الممارسات المشتركة، وإنشاء مزيد من الموارد المتاحة بلغات متعددة.

الجانب التنظيمي:

التحديات - القدرة التنظيمية

الفرص - تعزيز البنية التحتية المشتركة (الأمر الذي قد يؤدي إلى فوائد بيئية)، وخلق الوحدة بين المجموعات المهتمشة عادةً إلى جانب مجابهة الإرث الاستعماري.

توفير الموارد:

التحديات - القيود المالية والضغط لإفساح المجال للمواقع/المؤسسات الأكثر ثراءً، فضلاً عن المشكلات المتعلقة بالسفر (مثل التكاليف والجوانب اللوجستية).

الفرص - زيادة الموارد المشتركة، وإنشاء مراكز إقليمية للتجميعات كبيانات.

أوجه التعاون:

التحديات – تجنب المؤسسات للمخاطر ما يحد من تكوين أوجه جديدة للتعاون.

الفرص – نمذجة استدامة التجميعات كبيانات مع كل تعاون دولي ناجح، ومعالجة التحديات العالمية، وتعزيز ظهور العمل.

بعض هذه التحديات والفرص غير مقصورة على التجميعات كبيانات فقط، بل وكذلك في الجهود التعاونية الدولية في أوضاع صورها. القضايا المطروحة حول تطوير الأدوات والبنية التحتية، والحقوق والتراخيص، والبيانات المفتوحة، وتطبيق مبادئ CARE وFAIR، ومجابهة الإرث الاستعماري والمشروعات التراثية الجارية، والمهارة في التعامل مع البيانات، وربط المشروعات والعناصر من مواقع مختلفة هي أمور تحتاج جميعها إلى انتباه المجتمع العالمي. يوفر العمل على هذه التحديات والفرص دافعاً لاستدراك العقبات التي تواجه التعاون الدولي منذ أمد طويل وتصحيحها.

النتائج

بيان فانكوفر بشأن التجميعات كبيانات

لتوجيه العمل المستقبلي لمجتمع التجميعات كبيانات، عبر المشاركون في القمة عن الحاجة لتحديث بيان سانتا بشأن التجميعات كبيانات. وللعلم، كان بيان سانتا بشأن التجميعات كبيانات نتيجةً للمنتدى الوطني الأول بخصوص دوماً في حالة حوسبة بالفعل: التجميعات كبيانات، الذي عقد من 1 إلى 3 مارس 2017، في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا. حضر المنتدى 28 متخصصاً في مجال المعلومات وباحثين متخصصين من مجموعة متنوعة من المؤسسات. أصبح بيان سانتا باربرا مصدرًا بالغ الأهمية

للمساعدة على وضع مناهج أساسية للقيام بعمل التجميعات كبيانات.¹¹ قد تم تنزيله أكثر من 700 مرة ويُستشهد به غالبًا في المنشورات الأكاديمية والمهنية، بالإضافة إلى وثائق العمل لمختلف المؤسسات.^{12 13 14}

بناءً على رؤى مستمدة من الأنشطة التي قام بها المشاركون في قمة فانكوفر، بدأ فريق مشروع علاقة الجزء بالكل بصياغة مسودة بيان فانكوفر بشأن التجميعات كبيانات. تم إثراء هذه المسودة بملاحظات المشاركين بعد القمة وكذلك خلال الفترة المفتوحة للملاحظات المجتمعية لتوفير مساحة للأصوات التي لم تتمكن من حضور القمة. يتقدم البيان النهائي بتركيز مُحدّث على مجالات مثل الأخلاقيات، والعمالة المستدامة، والعلاقات مع المجتمعات، والبيانات غير المفتوحة، والتأثيرات على المناخ، والذكاء الاصطناعي، والهيكلي المؤسسي. يطرح بيان فانكوفر مواضيع ينبغي أن تدعم النضج المستمر لعمل مجتمع التجميعات كبيانات.

بيانات الموقف

قدم جميع المشاركون بيان موقف مسبقًا للقمة استجابةً للمطلب التالي:

يرجى تقديم بيان موقف موجز (يتراوح من صفحة إلى صفحتين) مستخلص من تجربة مباشرة أو ذات صلة ترتبط بنطاق العمل الموصوف في التجميعات كبيانات: علاقة الجزء بالكل (انظر نص المنحة والتقارير النهائية للمستفيدين من المنحة من الباطن)...نرحب بشدة بالتواصل والاختلاف وتحفيز الحوار في بيانات الموقف لديكم. هل فانتا شيء ملموس أو نظري؟ هل توجد أسئلة ومجتمعات لا نذكر فيها حاليًا؟ تمثل هذه فرصة لإبراز جوانب من تجربتك المرتبطة بالتجميعات كبيانات، وسيساعد ذلك على التحضير للتفاعلات الشخصية في الاجتماع، حيث سنفكر معًا في الوضع الراهن لهذا المجال وتوجهاته المستقبلية. في المجمل، ستشكل بيانات الموقف هذه موردًا جماعيًا تُمكن مشاركته علنًا مع أي مجتمع ذي اهتمام بموضوع التجميعات كبيانات.

حتى كتابة هذه المسودة الأولية، تم تنزيل بيانات الموقف ما يقرب من 800 مرة.¹⁵ يمكنك العثور على بيانات الموقف في [الموارد ذات الصلة](#).

وقد طُلب من المشاركين في القمة تحديد التحديات المشتركة التي عبرت عنها أوراق الموقف لديهم. أسفرت توليفة تلك النشاطات عن التحديات المشتركة التالية:

- تحويل أعمال التجميعات كبيانات إلى "أمر اعتيادي" بدلًا من مشروع خاص
- الحاجة إلى علاقات قوية مع المجتمعات (المستخدمين والمبدعين)؛ تبني مبدأ "لا شيء عنا من دوننا" للتجميعات التي تنطوي على المجتمعات.
- مواصلة استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغات الكبيرة (LLM) على التجميعات كبيانات.
- التعامل مع موضوعات الأخلاقيات والسيادة والحاجة إلى وضع الأمور في سياقها

¹¹ يمكن العثور قائمة كاملة بحضور المنتدى الأول هنا: <https://collectionsasdata.github.io/partners>

¹² ويتمان، آر، نيترو، إيه، كامينغز، آر، ومينتي، جيه. (2019). من المكتبة الرقمية إلى مجموعات البيانات المفتوحة: تبني إطار عمل "التجميعات كبيانات". تكنولوجيا المعلومات والمكتبات، 38(4)، 49-61. <https://doi.org/10.6017/ital.v38i4.11101>

¹³ ميرزا، رافيا. "التجميعات كبيانات؛ أوجه الإلمام بالتعلم الآلي في المكتبات" 17 ASIST. يوليو، 2022.

<https://www.asist.org/2022/07/17/collections-as-data-ml-literacies-in-libraries>

¹⁴ كليرك، تابلور دي. "الأخلاقيات في عالم الأرشيف: القرارات في الأرشيف الرقمية".

<https://www.lib.ncsu.edu/news/special-collections/ethics-in-archives:-decisions-in-digital-archiving>

¹⁵ "بيانات الموقف -> التجميعات كبيانات: حالة المجال والتوجهات المستقبلية". <https://doi.org/10.5281/zenodo.7897735>

- تناول التأثير المناخي للعمل الحاسوبي
- تشجيع التنوع اللغوي في أعمال التجميعات كبيانات.
- تعزيز الحد من العقبات التقنية للمشاركة في التجميعات كبيانات

المضي قدماً

تعزيز الإمكانات، والحد من الأضرار

ركز مشروع التجميعات كبيانات: علاقة الجزء بالكل والجهود السابقة المتمثلة في مشروع دوماً في حالة حوسبة بالفعل: التجميعات كبيانات باستمرار على تشجيع الاستخدام الحاسوبي المسؤول لتجميعات مؤسسات الذاكرة. منذ البداية، كان هذا التركيز ذا توجه نقدي وأرشدته مساهمات الباحثين والممارسين مثل غابرييل فورمان، وصفية نوبل، وتيمينيت جيبرو، وغيرهم الكثير. كان يُنظر إلى التركيز على المسؤولية في هذا العمل على أنه فرصة للحفاظ على مجموعة واسعة من الإمكانات المتنوعة التي يقدمها العمل الحاسوبي (مثل البحث والتعليم والإبداع) مع تجميعات مؤسسات الذاكرة مع الحد من احتمالية وقوع الضرر (مثل تضخيم التحيز وتجنب المشاركة في تبادل الخدمات التي تتعارض مع توجه المهمة). قاوم الممارسون في مجتمع التجميعات كبيانات التركيز على السرعة، والتي عادة ما تكون لها الأولوية في الأعمال المتعلقة "بالحوسبة"، مفضلين اتخاذ نهج متأنٍ واعٍ بالتاريخ.

مع تطور المجال، يستمر الممارسون في التعامل مع القضايا المهمة، بعضها جديد وبعضها موجود منذ فترة طويلة. على سبيل المثال، كيف يمكن الجمع بين اللغات والأعراف المتباينة وسرديات التاريخ المختلفة كي يسترشد بها مجال التجميعات كبيانات؟ كيف يمكن للممارسين التعامل مع السرديات التاريخية لاستخلاص المعرفة لدى مؤسسات الذاكرة على أفضل نحو؟ ما الفرص والتحديات التي يمثلها الذكاء الاصطناعي في أعمال مؤسسات الذاكرة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة بالشكل الأمثل، يجب على الممارسين في مجال التجميعات كبيانات التعرف على بعضهم بعضاً والتعلم من بعضهم بعضاً. قد تكون الطريقة المثلى لتلبية هذه الحاجة هي إنشاء والحفاظ على مساحات مجتمعية يكون ممكناً فيها مشاركة التجارب، والتوثيق المتقن، واستخدام استراتيجيات إنسانية للتعامل مع التقلبات في استخدام أطقم العمل، والتفاوض على الأولويات المؤسسية خلال التغييرات الكبيرة، وهذا مهم بشكل خاص في الوقت الحالي الذي يتعافى فيه العالم من جائحة عالمية، ويواجه ركوداً مالياً، ويتعامل مع أوضاع سياسية غير مستقرة.

تؤد الحركات القومية التي عادت للظهور أن يتقلص دور وتأثير الممارسين في مؤسسات الذاكرة، وهي عازمة على حل التحديات واغتنام الفرص من خلال نظرة ضيقة جداً للمجتمع. إن القومية، على نحو اصطناعي، تقوّض الإبداع الذي تحتاجه مؤسسات الذاكرة للوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمعات المستخدمين. إن المشكلات المتمثلة في السيادة على البيانات، والحكم الذاتي للمجتمعات، والاستخراج، والتسليح، والنظرة الاستعمارية¹⁶، والهيمنة اللغوية، والعدالة المعرفية هي مشكلات تشترك فيها الدول عبر الحدود الوطنية ويجب التعامل معها على مستوى عابر للقوميات. في جميع أنحاء العالم، يقوم من يعرفون أنفسهم على أنهم ممارسين في مجال التجميعات كبيانات والمتحدين منهم بالنهوض بالممارسات النقدية في ظل القيود التي تفرضها ظروفهم المحلية وخلفياتهم التاريخية. قد تعود الحلول التي يتم تخليقها في هذه السياقات بالفائدة على مجتمع أوسع من الممارسين. للاستفادة من الإمكانات الكاملة للتجميعات كبيانات، من الضروري أن يمتلك المجتمع الوسائل اللازمة لتركيز الجهود وتوزيعها على المستويين المحلي والعالمي.

¹⁶ "نظرة، استعمارية" الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية. . Encyclopedia.com. بتاريخ 18 أكتوبر 2023

<<https://www.encyclopedia.com>>.

أصبحت الحاجة إلى العمل على المستويين المحلي والعالمي أكثر أهمية نظرًا للتغلغل المتزايد للتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تستخدم التجميعات كبيانات. تحتاج مؤسسات الذاكرة إلى معرفة كيفية تعامل السياقات الوطنية المختلفة مع الذكاء الاصطناعي في عملها باعتبارها مسألة تتعلق بالسياسة والقانون. ستكون الجهود التعاونية المستدامة ضرورية لمعرفة التأثير الذي يمكن أن تمارسه مؤسسات ذاكرة بعينها على المسائل السياسية والقانونية في هذا المجال. إن احتمال استخدام الشركات أو الكيانات الأخرى للتجميعات كبيانات للتدريب على البيانات، سواء بموافقة مؤسسات الذاكرة أو من دونها، له تداعيات على كيفية إنتاج التجميعات كبيانات ومتى يتم ذلك وما إذا كان ينبغي إنشاؤها على الإطلاق في بعض الأحيان.

بطبيعة الحال، يمكن لمؤسسات الذاكرة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الوصول إلى التجميعات (على سبيل المثال، تحسين التعرف البصري على الحروف وإنشاء البيانات الوصفية) والمساعدة على توسيع نطاق خدمات البحث.^{17 18} ومن خلال الأتمتة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد على توفير الوقت لمزيد من دعم الأشخاص المباشرين للأبحاث والتعليم. إن الممارسين في مجال التجميعات كبيانات مستعدون جيدًا لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي. يجب أن يلعب مجتمع التجميعات كبيانات دورًا مهمًا في تقييم الذكاء الاصطناعي وتنفيذه.^{19 20 21}

يُفضل أن يتم دعم كل مبادرة للتجميعات كبيانات بواسطة "بنية تحتية بشرية مستدامة".²² تعمل هذه البنية التحتية البشرية المستدامة كنظام قابل للتكيف، حيث لا تؤدي إزالة أحد المكونات أو تغييره إلى نتائج كارثية. وبدلاً من ذلك، يتم استيعاب أي اضطرابات والتعويض عنها وإصلاحها بواسطة البنية التحتية. من المهم توضيح أن هذا لا يعني أن أي فرد هو مجرد ترس في آلة أو يمكن استبداله بسهولة في عمل التجميعات كبيانات، وإنما يعني أن البنية التحتية تدعم البشر الذين يقومون بهذا العمل. تعمل البنية التحتية البشرية المستدامة على تعزيز إنشاء وثائق قابلة للمشاركة وتسهيله، واستخدام عمليات ونتائج المشروعات متعددة اللغات، والفرص المتاحة لتبادل الخبرات الفنية عبر المؤسسات، والمناقشات حول مناهج التصميم التنظيمي الذي يدعم عمل التجميعات كبيانات. تفيد البنية التحتية مجتمعًا عالميًا من الممارسين وتستفيد منه كذلك.

تشير النتيجة الإجمالية لأنشطة التجميعات كبيانات: علاقة الجزء بالكل إلى أن أفضل سبيل للنهوض بمستقبل التجميعات كبيانات هو من خلال آليات مجتمعية تسهل تبادل الخبرات عبر مجموعة متنوعة للغاية من الأدوار المهنية والتخصصية على المستوى العالمي. ومع ذلك، فإن هذا النهج في المشاركة يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الموارد. في حالات نادرة، يمكن للمؤسسات تيسير جهود التجميعات كبيانات على مستوى متعدد الجنسيات (كما يتضح من جهود مؤسستي DARIAH و Europeanana)، ومع ذلك، فإن هذه المؤسسات مقيدة في نهاية المطاف على المستوى فوق الوطني، حيث يكاد يتم تخصيص الموارد المالية حصريًا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كان لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عواقب فورية على استمرار قدرة مؤسسات الذاكرة في المملكة المتحدة على الاستعانة بالموارد المالية التي تسهل التعاون مع المنظمات في الدول الأعضاء

¹⁷ هيجهامر، توماس. "التعرف الضوئي على الحروف باستخدام Tesseract و Amazon Textract و Google Document AI: تجربة قياس الأداء". مجلة العلوم الاجتماعية الحاسوبية، العدد 5، الرقم 1 (1 مايو 2022): 861-82. <https://doi.org/10.1007/s42001-021-00149-1>.

¹⁸ كورادو، إدوارد إم. "الذكاء الاصطناعي: إمكانات إنشاء البيانات الوصفية". مجلة الخدمات الفنية الربع سنوية، العدد 38، الرقم 4 (2 أكتوبر 2021): 395-405. <https://doi.org/10.1080/07317131.2021.1973797>.

¹⁹ الذكاء الاصطناعي المسؤول، <https://www.lib.montana.edu/responsible-ai/>.

²⁰ باديليا، توماس. "العمليات المسؤولة: علم البيانات، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي في المكتبات". تم الوصول إليه في 9 سبتمبر 2020.

<https://doi.org/10.25333/XK7Z-9G97>.

²¹ راکوفا، بوجدانا، جنغينغ يانغ، هنرييت كريمير، ورومان شودري. "حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي المسؤول بالواقع: وجهات نظر الممارسين حول العوامل الداعمة لتغيير الممارسات المؤسسية". محاضر جمعية آلات الحوسبة (ACM) بشأن التفاعل بين الإنسان والحاسوب، العدد 5، الرقم CSCW1 (22 أبريل 2021): 7:23-7:1. <https://doi.org/10.1145/3449081>.

²² كوبر، روبرت، ومايكل فوستر. "الأنظمة الاجتماعية التقنية". *American Psychologist*، المجلد 26، رقم 5، لسنة 1971، الصفحات 467 إلى 474. <https://doi.org/10.1037/h0031539>.

بالاتحاد الأوروبي. في الولايات المتحدة، كما هو الحال في العديد من البلدان، غالبًا ما يتم تحديد نطاق التمويل الحكومي لمؤسسات الذاكرة برمجيًا على أساس وطني بما لا يترك سوى مساحة ضئيلة لتوفير الموارد اللازمة للتعاون مع مؤسسات الذاكرة في بلدان أخرى. وفي بلدان مثل كندا والمكسيك، تكون بيئة التمويل لمؤسسات الذاكرة محدودة، ما يقيد القدرة على التعاون على أساس عالمي.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أعرب الممارسون في مجال التجميعات كبيانات عن عزمهم على مواصلة تعزيز مجتمعهم على الصعيد العالمي. يبحث فريق التجميعات كبيانات: علاقة الجزء بالكل بنشاط عن شركاء يمكنهم توفير الموارد ومشاركة مسؤولية تنمية مجتمع التجميعات كبيانات والنهوض بتأثيره على المستوى العالمي. وقد أجريت محادثات أولية مع الشركاء المحتملين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأرجنتين. إذا كانت مؤسستك أو مجتمعك ترغب في المشاركة في أي من جوانب مستقبل مجال التجميعات كبيانات، على النحو الوارد أعلاه، يُرجى التواصل مع فريق مشروع التجميعات كبيانات: علاقة الجزء بالكل. وبالمثل، يُرجى التواصل معنا إذا كان توجد أي طريقة يمكن لفريق المشروع أن يدعم بها جهود مجتمعك للتجميعات كبيانات.

في بعض الأحيان، قد تبدو التحديات أمام التجميعات كبيانات والفرص السانحة له كبيرة لدرجة مربكة، حيث تكاد تؤثر تبعات هذا العمل على كل جزء من أجزاء عمليات مؤسسات الذاكرة. يشير السجل الثقافي الرقمي المتزايد إلى ما لا نهاية إلى أن عمل التجميعات كبيانات ضروري للأغراض المؤسسية.²³ وأن الطريقة المثلى للتعامل هذه الضرورة هي العمل معًا.

تعزيز الإمكانيات، والحد من الأضرار.

فليكن هذا النداء واضحًا جليًا.

²³ بادبلا، توماس. "حول ضرورة التجميعات كبيانات"، 15 فبراير 2017. <https://escholarship.org/uc/item/9881c8sv#author>

1. المصادر ذات الصلة

a. [أقارير المجموعات](#)

b. [بيانات الموقف لعام 2023](#)

2. الملحق أ

a. قائمة المشاركين

3. المسرد

a. الذكاء الاصطناعي

(AI): هو مجال دراسة وممارسة يجمع بين أساليب ومجالات تركيز، على سبيل المثال لا الحصر، على معالجة اللغة الطبيعية، وتعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، والروبوتات، والفلسفة، والرياضيات، وعلم الأعصاب، وعلم النفس، وهندسة الكمبيوتر، وعلم اللغة بهدف إنشاء "آلات الذكاء".

b. التجميعات كبيانات

التجميعات كبيانات: هو المفهوم والمجتمع ومجال الممارسة الذي يركز على التطوير والاستخدام الحاسوبي المسؤولين للتجميعات كبيانات.

c. التراث الثقافي

التراث الثقافي هو مصطلح نعتف بعدم دقته، وغالبًا ما يستخدم لوصف القطاع الذي يشمل المعارض والمكتبات والأرشيفات والمتاحف (GLAM).

d. التحويل إلى البيانات

التحويل إلى البيانات هو عملية إنشاء بيانات قابلة للاستخدام من قبل الآلات وبالتالي يمكن تحليلها حاسوبياً. وهي تختلف عن الرقمنة من ناحية أن العناصر الرقمية في بعض الأحيان يتم إنتاجها فقط ليتم استخدامها كبيانات رقمية، وليس بغرض تنظيمها أو وصفها أو جعلها قابلة للاستخدام بطريقة تسهل تحليلها حاسوبياً.

e. السيادة على البيانات

تشير السيادة على البيانات إلى السيطرة التي يملكها الفرد أو المجموعة على البيانات الخاصة بهم، بما في ذلك جمعها، وتخزينها، وتفسيرها²⁴. قد تشمل المطالبات بالسيادة على البيانات القدرة على السيطرة على أي البيانات تتم مشاركتها وكيفية مشاركتها ومع من تتم مشاركتها. يُعتبر هذا المفهوم مهمًا بشكل خاص عند النظر في بيانات الشعوب الأصلية و/أو التي تم استغلالها تاريخياً.

f. الوصي على البيانات

الوصي على البيانات هو شخص مكلف بإنشاء التجميعات كبيانات والحفاظ عليها. في حين يكون الأوصياء على البيانات في كثير من الأحيان من المهنيين المشغولين في المعلومات في المعارض والمكتبات والأرشيفات والمتاحف، إلا أن ظهور الأرشفة المجتمعية أدى إلى تزايد تولي أفراد المجتمع لهذه المسؤوليات أيضاً.

g. خ. الرقمنة

الرقمنة هي عملية إعادة إنتاج العناصر التناظرية في صور رقمية. تتضمن أمثلة الرقمنة مسح صفحات المخطوطة ضوئياً لإنتاج صور بتنسيق tiff، والمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وإنتاج ملفات mp3 من أسطوانات الفينيل.

h. GLAM

²⁴ سميث، دي. إي. (2016). حوكمة البيانات والبيانات من أجل الحوكمة: الممارسة اليومية لسيادة الشعوب الأصلية على البيانات"، الفصل 7 من "سيادة الشعوب الأصلية على البيانات: نحو جدول أعمال

مصطلح GLAM هو اختصار للمعارض والمكتبات والأرشيفات والمتاحف. يكون من المفيد في بعض الأحيان الإشارة إلى هذه المؤسسات كمجموعة واحدة نظرًا لأنها غالبًا ما تواجه تحديات مماثلة تتعلق بإنشاء التجميعات الرقمية ووصفها وإتاحة الوصول إليها ودعم استخدامها.

LLM .i

يعني مصطلح LLM نموذج لغوي كبير. يتم تدريب نماذج LLM على كميات كبيرة من النصوص وتُستخدم لإنتاج مخرجات نصية. ChatGPT هو حاليًا أكثر نماذج LLM شهرة، لكنه ليس الوحيد. قد يتم استخدام تجميعات من النصوص المتاحة كبيانات لتدريب نماذج LLM.